

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 366 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	

Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	

FARG'ONA VODIYSIDA TURIZM XIZMATLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI

UDK: 338.46:37-047.32

Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan. Mintaqadagi turizm sohasi diversifikatsiya va innovatsion yondashuvlar asosida jadal rivojlanayotgani, shuningdek, tabiiy, madaniy va iqtisodiy imkoniyatlarning samarali ishlatilayotgani ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot natijalari davlat qo'llab-quvvatlovi, investitsiyalarni jalb qilish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va infratuzilmani takomillashtirish yo'nalishlarida sohani yanada yuksaltirish zaruratini asoslaydi.

Kalit so'zlar: turizm, turizm xizmatlari, mehmonxonalar, joylashtirish vositalari, turistik tashkilotlar.

Abstract: The article analyzes the development trends of tourism services in the Fergana Valley. It highlights the dynamic growth of the tourism sector based on diversification and innovative approaches, as well as the effective use of natural, cultural, and economic resources. The study's findings substantiate the need for further development of the sector through government support, attracting investments, enhancing international cooperation, and improving infrastructure.

Key words: tourism, tourism services, hotels, accommodation facilities, tourism organizations.

Аннотация: В статье анализируются тенденции развития туристических услуг в Ферганской долине. Подчеркивается динамичное развитие туристической отрасли на основе диверсификации и инновационных подходов, а также эффективное использование природных, культурных и экономических ресурсов. Результаты исследования обосновывают необходимость дальнейшего развития отрасли через государственную поддержку, привлечение инвестиций, укрепление международного сотрудничества и совершенствование инфраструктуры.

Ключевые слова: туризм, туристические услуги, гостиницы, средства размещения, туристические организации.

KIRISH

So'nggi yillarda turizm xizmatlarining rivojlanishi jahon iqtisodiyotining eng muhim va tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylandi. Globalizatsiya, xalqaro hamkorlik va transport infratuzilmasining kengayishi tufayli turizm sohasidagi xizmatlarga bo'lgan talab sezilarli darajada oshmoqda. Bu jarayon nafaqat rivojlangan mamlakatlarda, balki rivojlanayotgan davlatlarda ham iqtisodiy o'sishning muhim omiliga aylanmoqda. Shu bilan birga, turizm sektori xizmat ko'rsatish sohasining boshqa tarmoqlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatib, yangi ish o'rinlari yaratish va aholining daromadlarini oshirishga katta hissa qo'shmoqda.

Turizm xizmatlarining rivojlanishida innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalarning keng joriy qilinishi va ekologik barqarorlikka bo'lgan ehtiyoj tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon turistik mahsulotlarning xilma-xilligi, sayyohlarning talablariga moslashish va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bilan bog'liq yangi tendensiyalarni yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, pandemiyadan keyingi davrda turizm xizmatlari bozorida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi, bu esa sektorni raqamlashtirish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash va mahalliy turizmni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda.

Turizm xizmatlari tendensiyalarining o'zgarishi va rivojlanishi mamlakatlar iqtisodiyotiga yangi imkoniyatlar ochib beradi. Shu bilan birga, sohaning kelajakdagi istiqbollari raqamli transformatsiya va ekologik barqarorlik kabi jarayonlarga qanchalik tez moslasha olishiga bog'liq bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilishda bir qator ilmiy manbalar va tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Komilova Nilufar Qarshiboyevna va Nosirov Bunyodjon G'offorali o'g'lining «Farg'ona viloyatida turizm rivojlanishining hududiy tafovutlari va ularni guruhlashtirish» nomli maqolasida viloyat hududlari turizm rivojlanishi bo'yicha bir nechta indekslar asosida guruhlashtirilgan. Ushbu tadqiqotda asosiy beshta turistik ko'rsatkichlar tahlil qilinib, har bir guruhning rivojlanish darajasi baholangan.

Xakimova K.R. va Abduhalilov B.K. tomonidan yozilgan «Turistik obyekt va resurslarning 'Eko Fergana' mobil ilovasida aks ettirilishining nazariy-metodologik masalalari» maqolasida ArcGIS dasturida Farg'ona viloyatining turistik obyektlari va resurslari ma'lumotlar bazasi yaratilishi, ularning guruhlanishi va tasnifi asosida ekoturizmning elektron xaritasi ishlab chiqilgan. Ushbu tadqiqotda viloyatda turizmni hududiy tuzilishiga ko'ra boshqarishning kartografik asoslari ishlab chiqilgan.

Faxriddin Furqatjon o'g'li Xaytmirzayevning «Axsikent – Farg'ona vodiysidagi yangi turizm markazi» nomli maqolasida qadimiy Axsikent shahrining tarixi va uning turizm sohasidagi o'zni batafsil o'rganilgan. Maqolada shaharning vujudga kelishi, yirik markazga aylanishi va hozirgi holati yoritilgan.

Shuningdek, Farg'ona viloyatining tabiiy-geografik o'zni va uning turizmndagi ahamiyati haqida Shahnoza Gayratovna Shomurodova va Ziroatxon Rahmatjon qizi Xoldorovanning maqolasi mavjud. Ushbu maqolada viloyatning tabiiy-geografik o'zni, geologik tuzilishi, relyefi va iqlimi haqida fikrlar keltirilgan. Shuningdek, viloyatning turizm sohasiga qaratilayotgan imkoniyatlari haqida bayon qilingan.

Ushbu manbalar Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalarini chuqur tahlil qilish va mintaqaning turizm salohiyatini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirishda turizm xizmatlarining rivojlanishi va xizmat sifati so'nggi yillarda sezilarli darajada ortganligi, modernizatsiya va innovatsiyalar kiritilganligi nazarda tutildi. Ushbu jarayonni chuqurroq tushunish va o'zgarishlarni baholash uchun rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish borasidagi tadqiqot uslubiyotlari nazariy jihatdan o'rganib chiqildi.

Turistik korxonalar faoliyati tahlilida keskin tebranishlar ko'rinishidagi ko'rsatkichlarni solishtirish imkonini beruvchi taqqoslash usuli yordamida trendlarning umumiy trayektoriyasini aniqlashga harakat qilindi. Ushbu maqolada turizm xizmatlari hajmini baholashda monografik tadqiqot, taqqoslash va tizimli tahlil kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda Farg'ona vodiysiga sayohat qiluvchi mahalliy va xalqaro turistlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston hukumati turizmni rivojlantirish maqsadida transport infratuzilmasini yaxshilash, yangi turistik maskanlar yaratish va madaniy obidalarni ta'mirlash kabi keng ko'lamli ishlarni amalga oshirgan. Shu sababli, 2022–2023 yillarda Farg'ona vodiysiga kelgan sayyohlar soni avvalgi yillarga nisbatan sezilarli darajada oshgan.

Ayniqsa, O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan sayyohlik vizalari bo'yicha hamkorlikni rivojlantirgani turistlar oqimini oshirishda muhim omil bo'ldi. Shuningdek, Farg'ona vodiysida mehmonxonalar, restoranlar va boshqa turistik xizmat ko'rsatish ob'ektlari sonining ortishi ham mintaqaga tashrif buyuruvchi sayyohlar sonining o'sishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

1-rasm. Farg'ona vodiysidagi mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari sonining o'zgarish dinamikasi¹

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

2010-yilda Farg'ona vodiysidagi mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalarining soni 48 taga teng bo'lib, birgina Farg'ona viloyatida jami 21 ta mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari mavjud edi. Bu ko'rsatkich Farg'ona vodiysidagi joylashtirish obyektlarining 43,8% ini tashkil etgan. Hududlar bo'yicha tahlil qilinganda, 2010-yilda Farg'ona vodiysidagi jami mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari sonida Andijon shahri 16 ta, Farg'ona shahri 10 ta, hamda Namangan shahri 6 ta ko'rsatkich bilan yuqori o'rinlarni egallagan. Farg'ona vodiysidagi jami joylashtirish obyektlari sonining 64,5% qismi Andijon, Farg'ona va Namangan shaharlari hissasiga to'g'ri kelgan.

2010-yildan 2020-yilgacha Farg'ona vodiysidagi mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari sonida o'sish kuzatildi, va 2020-yilda bu ko'rsatkich 2010-yilga nisbatan 3 barobarga oshdi. Biroq, 2021-yilda COVID-19 pandemiyasidan so'ng Farg'ona viloyatidagi faoliyat ko'rsatayotgan joylashtirish obyektlari sonida keskin pasayish kuzatildi. Natijada, 2020-yilga nisbatan viloyatdagi joylashtirish obyektlari soni 6,4 barobarga kamaydi.

Pandemiyadan keyin Andijon viloyatidagi mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalari soni o'zgarishsiz qolgan bo'lsa, Namangan viloyatida esa 11,1% o'sish kuzatildi. Biroq, Farg'ona viloyatidagi joylashtirish obyektlari sonining keskin pasayishi Farg'ona vodiysidagi umumiy joylashtirish obyektlari sonining 55% ga kamayishiga olib keldi.

2-rasm. Turistik faoliyatni amalga oshirgan tashkilotlar soni².

Farg'ona vodiysi boy madaniy meros va go'zal tabiiy manzaralarga ega bo'lgan hudud sifatida sayyohlar uchun jozibadorlik kasb etmoqda. Ekoturizm va madaniy turizmga qiziqish ortishi bilan birga, ushbu yo'nalishlarda yangi xizmatlar va dasturlar paydo bo'lmoqda. Ayniqsa, tog'li hududlarda piyoda sayohatlar va tarixiy shaharlarga ekskursiyalar soni ortdi.

2020-yildan beri pandemiya sababli xalqaro turizm pasayish kuzatilgan bo'lsa-da, raqamli turizm xizmatlariga talab oshdi. Bu o'zgarish Farg'ona vodiysida ham sezildi. Pandemiyadan so'ng turistik faoliyatni amalga oshiruvchi tashkilotlar soni ortishi bilan bir qatorda turistik xizmatlar raqamlashtirildi. Sayyohlar uchun onlayn bronlash, virtual turlar va raqamli xizmat ko'rsatish tizimlari rivojlantirildi.

2010-yilda Farg'ona vodiysida turistik faoliyatni amalga oshiruvchi korxonalar soni 10 tani tashkil etgan. Viloyatlar bo'yicha tahlil qilinganda, Andijon viloyati hissasiga 5 ta, Farg'ona viloyati hissasiga 4 ta va Namangan viloyati hissasiga 1 ta korxonalar to'g'ri kelgan (2-rasm).

COVID-19 pandemiyasi turistik firmalar faoliyatiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Natijada, 2021-yilda Farg'ona vodiysidagi turistik faoliyatni amalga oshiruvchi korxonalar sonida pasayish kuzatildi. Hududlar bo'yicha tahlil qilinganda, 2010-yilda Farg'ona vodiysida eng ko'p turistik faoliyatni amalga oshiruvchi tashkilotlar Andijon shahrida 5 ta, Farg'ona shahrida 2 ta va Namangan shahrida 1 ta ko'rsatkich bilan yetakchilik qilgan (1-jadval).

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

1-jadval. Farg'ona vodiysi yirik shaharlarida turistik faoliyatni amalga oshirgan korxonalar soni³.

Hududlar	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022-yilda 2010-yilga nisbatan o'zgarishi
Farg'ona sh.	2	2	2	1	1	2	2	2	5	5	1	4	3	150
<i>Jamiga nisbatan ulushi</i>	20,0	18,2	12,5	8,3	14,3	25,0	18,2	16,7	26,3	29,4	9,1	33,3	30,0	
Qo'qon sh.	2	2	2	1	1	2	1	2	3	2	1	1	2	100
<i>Jamiga nisbatan ulushi</i>	20,0	18,2	12,5	8,3	14,3	25,0	9,1	16,7	15,8	11,8	9,1	8,3	20,0	
Marg'ilon sh.	0	1	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
<i>Jamiga nisbatan ulushi</i>	0,0	9,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	9,1	8,3	0,0	
Andijon sh.	5	5	7	9	4	3	6	7	8	6	5	3	3	60
<i>Jamiga nisbatan ulushi</i>	50,0	45,5	43,8	75,0	57,1	37,5	54,5	58,3	42,1	35,3	45,5	25,0	30,0	
Namangan sh.	1	1	1	1	1	1	2	1	2	4	3	3	2	200
<i>Jamiga nisbatan ulushi</i>	10,0	9,1	6,3	8,3	14,3	12,5	18,2	8,3	10,5	23,5	27,3	25,0	20,0	
Jami	10	11	16	12	7	8	11	12	19	17	11	12	10	100

2022-yilda Farg'ona vodiysida turistik faoliyatni amalga oshiruvchi tashkilotlar soni 2010-yilga nisbatan o'zgarishsiz qolgan. Biroq, tahlil qilinayotgan 13 yil davomida turistik faoliyatni amalga oshiruvchi tashkilotlar soni 2018-yilda 2010-yilga nisbatan 90% ga oshganligini kuzatishimiz mumkin. 2022-yildagi turistik faoliyatni amalga oshiruvchi tashkilotlar sonini hududlar bo'yicha tahlil qilsak, quyidagi holatlar kuzatiladi: Andijon shahri 2010-yilga nisbatan 40,0% ga pasaygan, Farg'ona shahri 50,0% ga, Namangan shahri esa 100% ga oshgan.

Turizm xizmatlari orqali kelayotgan daromadning ortishi sohaga bo'lgan qiziqishni oshirmoqda. Natijada, turizm xizmatlari bozorini rivojlantirish va xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasida turizm sohasiga bo'lgan e'tibor ortishi chiqarilayotgan qarorlar va farmonlar, shuningdek, sohaga kiritilayotgan o'zgarishlar orqali yaqqol ko'rinadi. Xususan, 2023-yilda respublikamizga jami 6,5 milliondan ortiq xorijiy turistlar tashrif buyurdi, bu 2022-yilga nisbatan 26,6% ga ko'pdir. Ammo O'zbekistonda bu sohada qilinishi kerak bo'lgan ishlar hali ham yetarli, xususan, xizmatlar sifatini yaxshilash va turizm bozoriga sifatli xizmat hamda mahsulotlarni taqdim etish soha oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalaridagi o'zgarishlarni tahlil qilish natijasida aniqlangan ma'lumotlar asosida quyidagilarni xulosa qilish mumkin.

Birinchidan, mintaqada turizm xizmatlarining diversifikatsiyasi va innovatsion yondashuvlar orqali turizm sohasi jadal rivojlanmoqda. Iqtisodiy va madaniy imkoniyatlarni hisobga olgan holda, yangi turistik yo'nalishlarning joriy etilishi va turizm infratuzilmasini takomillashtirish natijasida xizmatlar sifatining oshishi kuzatilmoqda.

Ikkinchidan, Farg'ona vodiysining tabiiy va madaniy merosi, shuningdek, milliy hunarmandchilik mahsulotlari asosida turizmni rivojlantirishda mahalliy aholining faolligi muhim rol o'ynamoqda. Bu esa hudud iqtisodiyotining barqaror o'sishiga hissa qo'shmoqda va yangi ish o'rinlarini yaratmoqda.

Uchinchidan, davlat tomonidan turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlar, jumladan, soliq imtiyozlari va investitsion muhitni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar, turizm xizmatlari eksportini oshirish va xalqaro bozorda raqobatbardoshlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Shunday qilib, Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari hududning iqtisodiy, madaniy va ekologik imkoniyatlarini yanada samarali amalga oshirish imkonini bermoqda. Kelgusida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali sohani rivojlantirish istiqbollari mavjud.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Gilbert, G. and Veloutsou, C. (2006). A cross-industry comparison of customer satisfaction. *Journal of Services Marketing*, 20(5), pp. 298-308.
2. Чабанюк, О.В. (2016). Ранжирование факторов сезонности, влияющих на туристское предложение. *Вестник РМАТ*, №1, с. 25-32.
3. Min, H., Min, H., and Chung, K. (2002). Dynamic benchmarking of hotel service quality. *Journal of Services Marketing*, 16(4), pp. 302-321.
4. Коновалова, Е.Е., Лаптева, Е.В., Крапивко, И.А. (2019). Экономика впечатлений как инструмент по сглаживанию сезонности в индустрии гостеприимства. *Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса*, №2, с. 93-102.
5. Суранова, О.А. (2023). Меры управления по сглаживанию сезонных колебаний на услуги средств размещения туристов. *Геополитика и экогеодинамика регионов*, №1, с. 208-219.
6. Губская, К.В., Зырянов, А.И. (2016). Сезонность туризма в Пермском крае. *Географический вестник*, №2 (37), с. 119-127.
7. Ismatullayev, P.R., Akhmedov, B.M., Matyakubova, P.M., Xamroqulov, G.F.X.X., Turayev, Sh.A. (2015). Sifat menejmenti tizimi va uni sertifikatlashtirish.
8. Lehtinen, U. and Lehtinen, J.R. (1982). Service quality: A study of dimensions. Unpublished working paper, Service Management Institute, Helsinki, pp. 439-460.
9. Wilkins, H., Merrilees, B., and Herington, C. (2007). Towards an understanding of total service quality in hotels. *International Journal of Hospitality Management*, 26(4), pp. 840-853.
10. Prayudha, A. and Harsanto, B. (2014). Measuring service quality in Hotel X Bandung. 2014 International Symposium on Technology Management and Emerging Technologies.
11. Rauch, A., et al. (2015). Applicability of a brand trust scale across product categories. *European Journal of Marketing*, 38(5/6), pp. 573-592.
12. Nasridinovna, T.O. (2022). The role of tourism in the development of the economy and increasing its attractiveness in the Republic of Uzbekistan. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review*, 11(01), pp. 14-20.
13. Teshabaeva, O., and Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. *Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review*, 11(05), pp. 1-6.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

